

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640406>

Diloram Sangirova

Guliston davlat universiteti dotsenti,
tarix fanlari nomzodi

**SHAYBONIYLAR DAVRI PERSONOGRAFIYASIGA
DOIR (“TARIXI MUQIMXONIY” ASARI ASOSIDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada XVIII asr tarixchisi Muhammad Yusuf munshiy tomonidan yozilgan “Tarixi Muqimxoniy” asarining birinchi bo‘limi – 1500-1597-yillarda Movarounnahrda sodir bo‘lgan voqealar asosida Shayboniylar davri tarixiy shaxslari faoliyati personografik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Asarda Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abdullaxon II, Abdulmo‘minxon kabi hukmdorlar bilan bir qatorda, davrning boshqa nufuzli va mashhur vakillari haqida ham muhim ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. “Tarixi Muqimxoniy”, Shayboniylar, Buxoro, personografik, manba, Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abdullaxon II, Abdulmo‘minxon.

Kirish. Manbani personografik jihatdan o‘rganishning dolzarbligi shundan iboratki, tarixiy jarayonlarni alohida shaxslar faoliyati orqali chuqurroq anglash imkonini beradi. Bunday yondashuv hukmdorlarning shaxsiy fazilatlari va faoliyatlarining davlat boshqaruvi hamda siyosiy jarayonlarga ko‘rsatgan ta’sirini aniqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarix sahnasiga bir davrda chiqqan kuchli shaxslarning xatti-harakatlari va ular tomonidan amalga oshirilgan siyosatlarini qiyosiy tahlil qilish

imkonini beradi. Shuningdek, mazkur yondashuv orqali o‘z davrining diniy va ma’rifiy hayotida muhim o‘rin tutgan shaxslar jamoasi haqida qimmatli ma’lumotlar olish mumkin.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili. O‘rta asr tarixshunosligida tarixiy voqealarni muayyan shaxs atrofida yoritish an’anasi keng tarqalgan bo‘lib, bu holat ayniqsa saroy muhitida yaratilgan asarlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Mazkur an’ana doirasida tarixiy jarayonlar ko‘pincha ma’lum bir hukmdor yoki nufuzli shaxs faoliyati bilan bog‘liq holda tasvirlanadi. Bu esa tarixni “shaxslar tarixi” sifatida talqin qilishga olib kelgan. Bu holat, avvalo, o‘sha davr tarixchilari faoliyatining saroy bilan bevosita bog‘liqligi bilan izohlanadi. Saroy tarixchilari o‘z asarlarini ko‘pincha hukmdor buyurtmasi yoki homiyligi asosida yaratganliklari sababli, asarlarda hukmdor shaxsini ulug‘lash, uning siyosiy va harbiy yutuqlarini markazga qo‘yish tendensiyasi ustuvor bo‘lgan. Shu bilan birga, tarixiy jarayonlarni shaxs orqali yoritish o‘sha davrdagi tarixiy tafakkur xususiyati – ya’ni tarixni buyuk shaxslar faoliyati orqali anglash an’anasi bilan ham bog‘liq bo‘lgan.

Tarixiy shaxslar obrazi markaziy o‘rin tutgan manbalar qatoriga “Shayboniynoma”[9], “Abdullanoma”[7] va “Boburnoma”[2] kabi asarlarni kiritish mumkin. Davriy jihatdan kechroq yaratilgan “Tarixi Muqimxoniy” asarini manba sifatida personografik jihatdan tahlilga jalb etish avvalo, uning ilgarigi manbalar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi. “Tarixi Muqimxoniy” asari yuqorida tilga olingan asarlarda keltirilgan ma’lumotlarni qisman takrorlagan holda, ularni muayyan darajada tasdiqlaydi hamda ayrim hollarda yangi faktlar bilan boyitadi. Bu esa uni qiyosiy manbashunoslik tahlili uchun muhim asosiy manbalardan biriga aylantiradi. Tabiiyki, mazkur asarni tadqiqotga jalb qilish orqali nafaqat avvalgi manbalardagi ma’lumotlarning ishonchliligini tekshirish, balki Shayboniylar davri tarixi bo‘yicha yangi va qo‘shimcha ma’lumotlarni aniqlash imkoniyati ham yaratadi.

Muammoni hal qilish yo‘llari. Tarixiy jarayonlar, avvalo, muayyan shaxslar faoliyati orqali namoyon bo‘ladi. Shu ma’noda “tarixni shaxslar yaratadi” degan fikr ilmiy jihatdan muayyan asosga ega bo‘lib, u tarixiy voqelikni anglashda inson omilini markazga qo‘yadi. Ayniqsa,

birlamchi manbalarda aks etgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir tarixiy shaxs o'z zamonining mahsuli bo'lish bilan birga, o'sha davr ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy muhitida shakllanadi va kamol topadi.

Personografik yondashuv ana shu jihatlarni chuqur o'rganishga xizmat qiladi. U nafaqat shaxsning biografik ma'lumotlarini tiklash, balki uning faoliyatiga ta'sir etgan omillarni – ya'ni yashagan zamon, siyosiy muhit, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy aloqalar tizimini tahlil qilishni nazarda tutadi. Shu orqali tarixiy shaxslar faoliyatining ichki mexanizmlari, ularning qaror qabul qilish jarayonlari va siyosiy jarayonlardagi o'rni aniqroq namoyon bo'ladi.

Muhammad Yusuf munshiyning “Tarixi Muqimxoniy” asari[6]ning birinchi bo'limi “Shayboniyxonning tarix sahnasida paydo bo'lishi va Movarounnahrning Sulton Abu Said Mirzo avlodlari hokimiyatidan ajralib chiqishi” deb nomlangan fasl bilan boshlangan. Unda *Muhammad Shayboniyxon* bobosi *Abulxayrxon* hukmronligi davrida (1451/52 yilda) tug'ilgani, “*Shohbaxt*” taxallusi bilan atalgani, ukasi Mahmud sulton (1454 yilda tug'ilgan) “*Bahodir*” taxallusi bilan yuritilganligi qayd etilgan[4, 50 b.].

Munshiy asarida Shayboniyxonning Movarounnahr va Turkiston hududlarida olib borgan harbiy yurishlari, xususan, Qashg'ardan tortib Balx, Badaxshon, Xuroson hamda hatto Ozarbayjon chegaralarigacha bo'lgan yerlarni bosib olganligi haqidagi ma'lumotlar orqali uning mohir sarkarda sifatida shakllanganligi asoslab beriladi. Shuningdek, asarda Balx hokimi *Badiuzzamon Mirzodan* Balxni olib o'rtancha o'g'li *Xurramshohga* topshirib yangi hududlarga egalik qilgani haqida ma'lumot keltirilgan[4, 51 b.].

Personografik nuqtai nazardan qaralganda, mazkur ma'lumotlar Shayboniyxon shaxsining biografik jihatlarni yanada boyitish bilan birga, uning zamondoshlari bilan olib borgan siyosiy munosabatlarini aniqlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, asarda Muhammad Shayboniyxonning Shoh Ismoil I ga yo'llagan maktubi ham keltirilgan bo'lib[4, 52 b.], unda u Xuroson taxti egasi sifatida qat'iy siyosiy pozitsiyaga ega hukmdor sifatida namoyon bo'ladi[4, 58 b.].

Personografik ma'lumotlarning muhim xususiyati shundaki, ular orqali tarixiy jarayonlar shaxslar, ularning o'zaro munosabatlari va ta'sir mexanizmlari orqali ochib beriladi. Masalan, "Tarixi Muqimxoniy" asarda "taqvodorligi bilan mashhur podshoh, ma'rifat ahli sultoni" Abulg'oziy Ubaydulla Bahodirxon tavsifi quyidagicha keltirilgan: "Alloh undan hech bir fazilatni ayamagan: u jasur, donishmand va diniy mazmunda risolalar yozgan shaxs sifatida mashhur bo'lgan"ligi aytib o'tilgan[1, 31b.]. Mazkur ma'lumot Shayboniylar davri manbasi "Musaxxir al-bilod" asarida ham aks etgan. Ubaydullaxon shayx *Maxdumi A'zam* xizmatiga kirgani, uni o'z xalifalaridan biri deb e'tirof etgani va hattoki, o'z davrining mashhur shayxi *Xoja Ahror Vali* unga "*Ubaydulloh*" nomini bergani haqida asarda ma'lumot mavjud[5,132 b.]. Bir shaxsning o'sib ulg'ayish jarayonida boshqa mashhur shaxslar ishtirokining ta'siri muhim o'rin tutishini ko'rsatib beradi.

Ubaydullaxonning Marvni safaviy qo'shinlari tomonidan qamal qilingan paytda, boshqalardan ilgari Jayhun daryosini kechib o'tib, yordamga oshiqib yetib borgani, shuningdek, Muhammad Shayboniyxonning Mo'g'ulxonimni olib chiqib ketgani haqida asarda ma'lumot beriladi[8, 58 b.]. Xuddi shu voqea yana bir manbada quyidagicha eslatiladi: "ismi *Oysha sulton begim* bo'lgan bu xonim Toshkent hokimi Sulton Mahmudxonning qizi bo'lgan, Jayhundan sog'omon olib o'tib, Movarounnahrqa qaytganidan keyin uni o'z haramiga oladi" (undan *Muhammad Rahim* sulton dunyoga kelgan) [5, 122 b.]. Bir manbadagi voqealar rivoji ikkinchi manbada kengaytirilgan holda yoritilganligi manbalarni qiyosiy o'rganishning muhimligini anglatadi.

Personografik jihatdan bir ma'lumot turlicha bo'lgan ma'lumotlarga aniqlik kiritish imkonini tug'diradi. Misol uchun "Tarixi Muqimxoniy" asarida "Ubaydullaxonning Bobur podshohga qarshi harbiy harakatlari, Boburning mag'lubiyati va Ubaydullaxonning Buxoro taxtiga chiqishi" deb nomlangan faslda Shoh Ismoil I qo'llovi bilan Kobuldan qaytib kelgan *Zahiriddin Muhammad Bobur* sakkiz oy hukmronlik qilgani[1, 32 b.], biroq, Samarqand va Buxoroning ulug' va sharaflilik kishilari, undan yuz o'girgani, Ubaydullaxon 2800 (2600) kishilik qo'shin bilan Buxoroga yurish qilgani bayon etilgan[4, 54 b.]. "Musaxxar

al bilod” asarida qo‘shin soni miqdori “bir ming sakkiz yuz” deb berilgan[5, 133 b.]. Avvalo, bunday farqlar muallifning ma’lumot manbasi, uning voqeaga yaqinligi va axborot olish imkoniyatlari bilan bog‘liqligini hisobga olgan holda, “Abdullanoma” va “Tarixi Muqimxoniy” asaridagi ma’lumotlar ishonarli deyish mumkin. “Musaxxir al-bilod” asari muallifi Muhammayer ibn Arab Qatag‘an yozilishida xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lishi mumkin.

Tarixi Muqimxoniy asarida qayd etilishicha, Abdulazizxon 1550/1551 yilda vafot etgach, uning ukasi Muhammad Rahim sulton[3] Toshkentdan Buxoroga yo‘l oladi, biroq safar davomida vafot etadi. Shundan so‘ng uning o‘g‘li Shoh Burhon sulton taxtga o‘tqaziladi. Manbada ta’kidlanishicha, Shoh Burhonxon Buxoroga kelgach, ayrimlar tomonidan ixtiyoriy, aksariyat hollarda esa majburan taxtga chiqarilgan. Biroq u davlat boshqaruvida sustkashlik ko‘rsatib, ko‘proq mayxo‘rlik bilan mashg‘ul bo‘lgani, davlat ishlari, qo‘shin holati hamda fuqarolar taqdiriga beparvo munosabatda bo‘lgani, hatto ochiqdan-ochiq nomaqbul ishlar sodir etgani qayd etiladi.

Mazkur vaziyatda Abdullohxon II Karmana hududida bo‘lib, Shoh Burhonxonning beparvoligi va Turon ishlarining izdan chiqqani haqidagi xabarlarni eshitadi. Natijada u Movarounnahrni qayta egallash maqsadida qo‘shin to‘plab, harbiy yurishga otlanadi. Bu jarayonda u mashhur shayx *Xoja Muhammad Islom Jo‘yboriy* ning qo‘llab-quvvatloviga tayanadi.

Shoh Burhonxonning nomaqbul ishlaridan norizo bo‘lgan nufuzli amirlaridan biri *Mirza (Akobiy) ibn Saydimbiy* qushchi unga qarshi fitna uyushtiradi, “xonni makr bilan tuzoqqa tushirib, unga qarshi qotillar tayyorlandi va o‘q bilan yaralangan xon tez orada o‘ldiriladi”, deyiladi “Tarixi Muqimxoniy” asarida[4, 59 b.]. Mazkur voqea “Musaxxir al bilod” da “Xonlikning e’tiborli qushchilaridan sanalgan Mirzo (Akobiy) ibn Saydimbiy bir bahona bilan uyiga chaqiradi va ziyofat dasturxonini yozish uchun ayvonning bir burchagiga o‘tqazib, uni o‘ldiradi va boshini tanasidan judo qiladi, Ubaydullaxon nasli zanjiri shu yerda uziladi” deyilgan[5, 152 b.]. O‘q otib, qilich bilan o‘ldirilgani ham yozilgan[5, 253 b.]. “Abdullanoma” asarida “hadang o‘qini uning peshonasiga otdi, qolganlar yashirin tig‘lar bilan hamla qildi” deb yozilgan[8, 148 b.].

Voqeaning amalga oshirilish shakli (o‘q bilan yaralash, ziyofatda aldab o‘ldirish, yashirin qurol bilan hamla qilish) turlicha bayon etilgan. Bu farqlar, avvalo, manbalar mualliflarining axborot manbalari, voqeaga yaqinlik darajasi va bayon uslubi bilan bog‘liq. Umuman olganda, xonning fitna natijasida o‘ldirilgani ishonchli fakt sifatida baholanadi.

Movarounnahr, Turkiston, Qashg‘ar, Dashti Qipchoq, Xorazm, Balx va Badaxshon hududlarini o‘z hukmronligi ostida birlashtirgan Abdullohxon II ning harbiy yurishlari haqida Tarixi Muqimxoniy asarida muhim ma‘lumotlar keltiriladi. Xususan, uning Dashti Qipchoqqa qilgan yurishi natijasida mazkur hudud Katta tog‘lar – Tyanshan etaklari hamda Kichik tog‘lar – Qoratovgacha bo‘lgan yerlarni qamrab olgan holda bo‘ysundirilgani ta‘kidlanadi.

Asarda qayd etilishicha, Abdullohxon II shu tog‘lardan biriga chiqib, u yerda ilgari Amir Temur tomonidan toshdan qurdirilgan burj va undagi yozuvlarni ko‘radi. Shundan so‘ng u mazkur burjning qarama-qarshi tomonida yangi bir burj qurdirib, unga o‘z nomini bitishni buyurgan[4, 60 b.].

Mazkur xabar boshqa tarixiy manbalarda deyarli uchramasligi bilan alohida ilmiy qimmatga ega bo‘lib, Abdullohxon II ning siyosiy ramziylik va hukmdorlik legitimatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan amaliyotlarini yoritishda muhim manba vazifasini bajaradi.

Shuningdek, “Abdullohxon II foydali binolar qurishga katta e‘tibor berdi: madrasalar, masjidlar, xonaqohlar, ko‘priklar, savdo yo‘llaridagi karvonsaroylar (rabotlar) va boshqa inshootlar qurdirgani, bir kuni me‘morlardan o‘z hukmi bilan qancha bino qurilganini so‘ralganida, hisoblab *“ming bitta rabot va sardoba qurilgani”*, u yana *o‘n to‘rt yil* hukmronlik qilib, bu qurilishlar sonini yanada ko‘paytirgani yozilgan[4. 60 b.]. “Tarixiy Muqimxoniy”da keltirilgan mazkur ma‘lumotlar asar muallifining saroy muhitiga yaqin bo‘lgani, rasmiy hujjatlar va shayboniylar davriga oid ishonchli ma‘lumotlardan bevosita yoki bilvosita foydalanganini ko‘rsatadi; shu bois, ushbu manbani Abdullohxon II davridagi bunyodkorlik ishlarini yoritishda muhim va qimmatli qo‘shimcha ma‘lumotlar beruvchi tarixiy asar sifatida o‘rganish muhim.

Asarda “Movarounnahr taxtiga ulug‘ hukmdor Abdullohxon II chiqishi, Abdulmo‘minni Balxga yuborishi va uning bu hududni bo‘ysundirishi haqida” fasl mavjud. Unda Dinmuhammadxon (Pirmuhammadxonning o‘g‘li) Balx hokimi (1566-1572 yy) Abdulmo‘minxonning yurishi haqida eshitib, qattiq xavotirga tushadi. Muzokara uchun mashhur shayx, tasavvuf peshvosi *Maxdum-i Bozarcha (Muhammad Zohid)* ni elchi qilib yuboradi deyiladi[4, 61 b.]. Mazkur elchi ham boshqa asarlarda eslatilmaydi.

Abdulmo‘minxon o‘zining harbiy faoliyati davomida otasi — Abdullohxon II dan ilgariroq harakat qilib, Xuroson hududlariga yurish uyushtiradi hamda Mashhad shahrini egallaydi. Tarixi Muqimxoniy asarida qayd etilishicha, u hatto Shoh Tahmasp I ning qabrini ochdirib, suyaklarini chiqaradi va ularni yoqib, kulini shamolga sovuradi[4, 67 b.].

Mazkur keskin harakatning sabablari esa boshqa bir manba — “Abdullanoma” asarida izohlanadi. Unda ta’kidlanishicha, Shoh Tahmasp I o‘z ta’sir doirasini kengaytirib, “to‘rtinchi iqlim”ning katta qismini egallagan hamda musulmonlar uchun muqaddas maskanlar — Baytulloh (Makka) va Payg‘ambar alayhissalom ravzasi joylashgan Madinaga haj safarlarini cheklagan[8, 167 b.]. Demak, bir manba voqeaning o‘zini — ya’ni natijasini qayd etsa, ikkinchisi uning sabablarini ochib beradi. Shu jihatdan qaraganda, mazkur manbalar o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatga ega bo‘lib, tarixiy hodisaning yanada to‘liq va mukammal tasvirini tiklash imkonini beradi.

Asarda, Abdulmo‘minxonning Rum sultoni *Sulton Murat III* ga Mashhadni egallagandan so‘ng yozgan maktubidan nusxa keltirilgan U maktubda sultonni ulug‘lab, uni: “ikki qit’a hukmdori” “muqaddas shaharlar xizmatchisi”, “dunyoni yorituvchi hukmdor” sifatida ta’riflaydi. Maktubda, Alloh uyiga (Ka’baga) boruvchi ziyoratchilar uchun yo‘lni ochish maqsadi bayon etilgan. Hind podshohi bilan do‘stlik munosabatlarini mustahkamlash uchun *Hakim Humom* Buxoroga elchi bo‘lib kelgan[8, 244 b.]. Bahorda Xurosonga yana yurish qilib, Hirotni poytaxt qilish va Iroqqa harakat qilish rejasini Sulton Murat III maktub orqali yozib Muhammadquli eshik-og‘aboshi tomonidan yetkazilgan[1, 42 b.].

Abdulmo‘minxon Shayboniylar sulolasi vakillari orasida jasorati va matonati bilan ajralib turuvchi hukmdorlardan biri sifatida tavsiflanadi. Tarixi Muqimxoniy asarida qayd etilishicha, u Balx qal’asini qisqa muddat — olti oy ichida qayta tiklab, shaharni obod etishga muvaffaq bo‘lgan. Shuningdek, uning hukmronligi davrida keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgani ta’kidlanadi. Jumladan, masjidlar, maqbaralar va bozorlar barpo etilib, shahar infratuzilmasi rivojlantirilgan. Xususan, Balxdagi *Xoja Abu Nasr Porso* maqbarasi, Balx arki darvozasi hamda boshqa ko‘plab me’moriy inshootlar uning bunyodkorlik faoliyatining yorqin namunalari sifatida tilga olinadi. Mazkur ma’lumotlar Abdulmo‘minxonning nafaqat harbiy, balki bunyodkorlik faoliyatida ham muhim iz qoldirganini ko‘rsatadi.

Abdulmo‘minxon Buxoro aholisi otasi davridagi saxovat va taqvodorlikka o‘rganib qolganini va undan norozi ekanini bilib, yirik amaldorlarni qatl etishni rejalashtirdi. Buni eshitgan zodagonlar yashirin yig‘ilish o‘tkazib, uni yo‘q qilishga qaror qiladilar, xonni ov bahonasi bilan O‘ratepa va Zomin tomonga olib chiqdilar. Yo‘lda tor va uzun o‘tish joyida tuzoq tayyorlab, ikki tomonga qotillarni yashiradilar. Ertalab xon o‘sha joydan o‘tayotganda, uning atrofida ataylab orqada qoldilar. Qotil *Muhammadquli* o‘q uzib, xonni yaralaydi. Ikkinchi qotil ham o‘q uzadi. Xon otdan yiqilgach, ular uning boshini kesib tashlaydilar[4, 70 b.]. “Tarixi Muqimxoniy” asari muallifi so‘nggi Shayboniylar hukmdorining qotili nomini keltirib o‘tadi. Asar faqat ma’lum voqealarni qayd etuvchi emas, balki boshqa manbalarda aks etmagan qo‘shimcha ma’lumotlar orqali Shayboniylar davri tarixini boyituvchi manbalardan biri ekanini ko‘rsatadi.

Fikrimizning dalili sifatida quyidagi misollarni ham keltirish mumkin: “o‘z zamonasining yagonasi” deb atalgan buyuk xattot, jahon xattotlari ustuni *Mir Ali* yashagan. U *Zaynuddin Mahmud* shogirdi bo‘lib, u esa *Sulton Ali Mashhadiy*dan ta’lim olgan. Bu silsila esa mashhur xattot *Mir Ali Tabriziy*ga borib taqaladi. Sulton Ali Mashhadiy o‘z ustozini sharafiga “nozik va go‘zal nastaliq xati asoschisi Mir Alidir” deb she’r yozgan. Mir Alining ko‘plab shogirdlari bo‘lgan. (Ular orasida eng mashhurlaridan biri *Xoja Mahmud Siyavushaniy* bo‘lib, u hatto ayrim

jihatlarda ustozidan ham ustun deb baholangan)[4, 57 b.]. Sulton Ali Mashhadiy yoshligidan xat yozishga qattiq qiziqqan, hatto barmoqlari bilan ham harflar chizgan. Bir kishi undan alohida harflarni yozib berishni so‘raganida Mir Ali darhol qalam olib, alifboni tartib bo‘yicha, xattotlikni o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan yigirma uchta mashq bilan birga yozib chiqadi. U “be” harfi ostiga qo‘ygan nuqta hali qurib ulgurmasidanoq, barcha harflarni yozib tugatadi. Mulla Mir Alining umri oltmish uch yil davom etdi. U 1553/1554-yilda bu dunyodan ko‘z yumdi. Uning jasadi muqaddas *Shayx Sayfuddin Boharziy* mazori yaqiniga dafn etildi[4, 58b.].

Demak, “Tarixi Muqimxoniy” asarida nafaqat siyosiy voqealar, balki madaniy hayot, xususan xattotlik san’ati va uning namoyandalari haqida ham batafsil va zanjirli tarzda ma’lumotlar berilganini ko‘rsatadi; bu esa manbaning mazmun jihatidan boyligi va Shayboniylar davrining ijtimoiy-madaniy muhitini yoritishdagi yorqin ahamiyatini ta’minlaydi.

Results (Natijalar). Shayboniylar davri personografiyasini “Tarixi Muqimxoniy” asari asosida o‘rganish natijalar shuni ko‘rsatadiki, bir turdagi va bir davrga oid manbalarni personografik jihatdan tahlil qilish orqali ellikka yaqin tarixiy shaxslar faoliyati o‘rganildi. Ular o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish ustoz-shogirdlik an’analarini, ijtimoiy-madaniy aloqalar hamda ilmiy-ma’rifiy muhitni chuqurroq anglash imkonini beradi; shu bilan birga, turli manbalardagi ma’lumotlarni qiyosiy o‘rganish orqali ularni o‘zaro to‘ldirish, aniqlashtirish va tarixiy voqelikni yanada mukammal tiklashga xizmat qiladi.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Shayboniylar davriga oid manbalar bazasini kengaytirish uchun avvalo mavjud va yangi manbalarni maqsadli ravishda izlab topish, ularni o‘zaro qiyosiy tahlil qilish, har bir manbaning mazmun va uslub jihatidan o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ularni personografik yondashuv asosida tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi kompleks yondashuv nafaqat tarixiy shaxslar faoliyati va ular o‘rtasidagi aloqalarni chuqurroq ochib berishga, balki turli manbalardagi ma’lumotlarni o‘zaro to‘ldirish,

tekshirish va aniqlashtirish orqali Shayboniylar davri tarixini yanada xolis va mukammal tiklashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqotlar amalga oshirilishi natijasida Shayboniylar davriga oid manbalar bazasi sezilarli darajada kengayadi, tarixiy shaxslar haqidagi ma'lumotlar tizimlashtiriladi va ularning o'zaro aloqalari hamda ijtimoiy-madaniy muhit yanada aniqroq yoritiladi. Shuningdek, turli manbalardagi ma'lumotlarni qiyosiy va personografik tahlil qilish orqali avval noma'lum yoki kam o'rganilgan jihatlar ochiladi, tarixiy voqelikni xolis va mukammal tiklash imkoniyatlari kengayadi. Natijada, Shayboniylar davri tarixi bo'yicha yangi ilmiy xulosalar ishlab chiqish, manbashunoslik va personografiya yo'nalishlarini rivojlantirish hamda keyingi tadqiqotlar uchun mustahkam nazariy-amaliy asos yaratishga erishiladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Münsi, Muhammed Yusuf. Tezhire-i Muhim Hanî: Şibanîler ve Astarahanlılar döneminde Maverâünnehir'in kültürel ve toplumsal tarihinin seyri / Farsça aslından çevirenler: Ahmet Özturhan, Ahmet Korkmaz. – Istanbul, 2022. – S.31, 42.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent: O'qituvchi, 2008.
3. Мўғулхоним ва Убайдуллахон никоҳидан туғилган шаҳзода.
4. Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. Пер. А.А. Семёнова. – Ташкент, 1956 – С.50,51,52,54,57,58,59,60,61,67,70.
5. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод. Форс тилидан таржима, изоҳлар ва кўрсатгичлар муаллифлари Ш.Воҳидов, И.Бекжонов, Д.Сангирова. – Т.: Янги аср авлоди, – Б. 122, 132,133,152,253.
6. Турк таржимонлари томонидан тайёрланган нашридан ҳам фойдаланилди. Münsi, Muhammed Yusuf. Tezhire-i Muhim Hanî: Şibanîler ve Astarahanlılar döneminde Maverâünnehir'in kültürel ve toplumsal tarihinin seyri / Farsça aslından çevirenler: Ahmet Özturhan, Ahmet Korkmaz. – Istanbul, 2022. 150 s.
7. Хофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома (“Шарафномайи шоҳий”) Биринчи китоб. Форс тилидан С.Мирзаев тарж.

Сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Б. Аҳмедов. – Тошкент: Шарқ, 1999. I – II китоблар.

8. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома (“Шарафномаи шоҳий”) Биринчи китоб, Форс тилидан С.Мирзаев тарж. Сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Б. Аҳмедов. – Т Тошкент: Шарқ, 1999. – Б.58, 148, 167, 238, 244.
9. Шайбонийнома. –Т.: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1961. – 320 б.